

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИМЁВИЙ КАНЦЕРОГЕН ТАЪСИРИДА КАЛАМУШЛАРДА ТЕРИ САРАТОН КАСАЛЛИГИ ЧАҚИРИШ

Қосимов У.У.¹, Бахронов Ж.Дж.²

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тиббиёт ривожланиши йўлида олиб бориладиган тадқиқотларда касалликларни биологик моделлаштириши илмий изланишининг энг муҳим усулига айланиб бормоқда, бу эса лаборатория ҳайвонларида инсон касалликларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва даволаниши механизмларини энг муносиб тарзда акс эттирадиган экспериментал моделларни яратишни талаб қилади. Моделлаштириши тажрибасининг энг муҳим таркибий қисми бўлиб, ҳозирги кунга қадар кам ўрганилган. Лаборатория ҳайвонларида ўз-ўзидан пайдо бўладиган ўсмаларнинг структуравий хусусиятлари тўғрисида зарур маълумотларнинг йўқлиги мақсадли моделлаштириши имкониятини камайтиради ва экспериментал натижаларни талқин қилишида хатолар эҳтимолини оширади. Шунинг учун лаборатория ҳайвонларидаги сут бези саратонини экспериментал объектлар сифатида ўрганиши муҳим вазифадир.

Калит сўзлар: Диметилбензантрацен, канцероген, полициклик ароматик углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимёвий, бензопирен.

CHEMICAL CARCINOGENIC INDUCTION OF SKIN CANCER IN RATS

Kosimov U.U.¹, Bakhronov J.Dj.²

¹Bukhara Branch of the Scientific Center for Emergency Medical Care of the Republic of Uzbekistan, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In medical research, biological modeling of diseases is becoming a crucial method of scientific inquiry, requiring the creation of experimental models that most adequately reflect the mechanisms of the onset, development, and treatment of human diseases in laboratory animals. Modeling is a crucial component of the experiment and has been little studied to date. The lack of necessary information about the structural features of spontaneously occurring tumors in laboratory animals reduces the possibilities of targeted modeling and increases the likelihood of errors in interpreting experimental results. Therefore, studying skin cancer in laboratory animals as experimental subjects is a pressing issue.

Keywords: dimethylbenzanthracene, carcinogen, polycyclic aromatic hydrocarbon, oncogene, papilloma, sarcoma, epithelium, immunohistochemistry, benzopyrene.

ХИМИЧЕСКАЯ КАНЦЕРОГЕННАЯ ИНДУКЦИЯ РАКА КОЖИ У КРЫС

Қосимов У.У.¹, Бахронов Ж.Дж.²

¹Бухарский филиал Научного центра экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследованиях на развитие медицины, биологическое моделирование заболеваний становится важнейшим методом научного познания, требующим создания экспериментальных моделей, наиболее адекватно отражающих механизмы возникновения, развития и лечения заболеваний человека у лабораторных животных. Моделирование является важнейшей составляющей эксперимента и до настоящего времени изучено мало. Отсутствие необходимой информации о структурных особенностях спонтанно возникающих опухолей у лабораторных животных снижает возможности целенаправленного моделирования и увеличивает вероятность ошибок при интерпретации экспериментальных результатов. Поэтому изучение рака кожи у лабораторных животных как экспериментальных объектов является актуальной задачей.

Ключевые слова: диметилбензантрацен, канцероген, полициклический ароматический углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимический, бензопирен.

e-mail: umedqosimov814@gmail.com, bahronovjurat7@gmail.com

Долзарблиги. Диметилбензантрацен (ДМБА) онкоген полициклик ароматик углеводород бўлиб, сарғиш тусли рангсиз модда. Органик эритувчилар ва ёғларда эрийди, сувда деярли эримайди, эриш нуқтаси 123 °. Табиий ҳолатда табиатда учрамайди. Б. М. Михайлов ва Н. Г. Чернова, Физер ва М. Ньюманлар 1938 йилда диметилбензантраценни мустақил равишда синтез қилдилар, Л. М. Шабад ва Г. Е. Клеиненберг эса 1939 йилда сичқонлар устида олиб борилган тажрибаларда унинг аник онкоген хусусиятларини аниқладилар.

Диметилбензантрацен бензопирендан тахминан 10 баравар паст дозаларда ва киска вақт ичида ёмон сифатли ўсмаларни келтириб чиқаради. Диметилбензантраценнинг 0,1 мг тери остига бир марта юборилиши саркома пайдо бўлишини рағбатлантиради, шунингдек терига қўллаш сичқон ва каламушларда папилломалар ва тери саратони пайдо бўлишига олиб келади.

Диметилбензантрацендан фойдаланиш ушбу гуруҳдаги бошқа моддаларга қараганда тез маҳаллий хавфли ўсмаларни келтириб чиқаради. Ҳайвонларда диметилбензантрацен хужайранинг макромолекуляр компонентлари билан ковалент боғланиш ҳосил қилади. Глюкурон ва сульфат кислоталар билан биргаликда гидроксил ҳосилалари кўринишида танадан чиқарилади.

Материал ва усуллар. Тажриба ҳайвонлари 2 гуруҳга бўлинди (n = 201): I назорат гуруҳидаги (n = 40); 2 - гуруҳ (n = 161) тажриба ҳайвонлари 4 ойликдан бошлаб сут беши саратон касаллигини чақириш учун тажриба гуруҳларда 7,12-диметилбензантрацен канцероген воситаси орқали каламушлар сут беши саратон касаллиги чақирилди. Бунда 68,9% натижага эришилди, яъни 161 та урғочи каламушлар сут бешида 7,12-диметилбензантрацен канцерогени сут беши соҳаси тери остига 0,1 мг дозада юбориш орқали 111 та каламуш сут беши саратон касаллиги чақирилди. Сут беши саратони чақириш учун 20 мг 7,12-диметилбенз (а) антрацен (ДМБА) ни кунгабоқар ёғида (1 мл) эритиб, бир марталик дозаси сифатида каламушлар кўкрак беши соҳаси тери остига юборилди. Ўртача оғирлиги 182,9 г (161-213 г) бўлган барча каламушлар 120 кунлик (4 ой) ёшдан бошлаб кимёвий канцероген қабул қилишди.

1-расм. Тажриба каламушларида 7,12-диметилбензантрацен воситаси ёрдамида сут беши саратон касаллигини моделлаштириш.

190 кунлик ёшида (ДМБА дан 6 ҳафта ўтгач) 6 та тажриба ҳайвони эрталаб, оч қоринга, эфир наркози остига декапитация қилиш орқали тегишли вақтларда сўйилди.

Сўйилган каламушлар тўлиқ очилди, кўкрак ўсмалари катталиги ва оғирлиги ўлчанди. Натижалар эса қайд этиб борилди. Керакли ўсма бўлаклари олиниб, 10% ли формальдегидда қотирилди ва парафин блоклари куйилди. Блоклар 5 мкм катталиқда кесилди ва гематоксилин-эозин бўёғи ёрдамида бўялди. Препарат тайёрланди, ёруғлик микроскопи ва қонда СА-15-3 (Cancer Antigen 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текширилди.

Кучли гепатокарциноген таъсирдан ташқари, ДМБА тез фурсатларда тери саратонига, меланома ва лейкомияга олиб келади, шунинг учун у кўплаб саратон тадқиқот лабораторияларида кенг қўлланилади. ДМБА ўсма кўзгатувчиси бўлиб, тадқиқот учун зарур бўлган геномик мутацияларни яратади. ДМБА таъсирига учраган сичқонларда ўлик туғилиш, деформациялар ва заиф авлодлар сони сезиларли даражада ошади. Бепуштлиқка олиб келиши исботланган.

Тадқиқот натижалари. Ҳозирги вақтда тери саратонининг 20 га яқин морфологик кичик турлари мавжуд, ушбу тасниф ўсманинг гистологик турига, унинг кечиб борадиган даражасига, лимфа тугунларининг ҳолатига ва башорат қилувчи белгилар - эстроген рецепторлари ва эпидермал ўсиш омили рецепторлари мавжудлигига асосланади. Тери саратонининг молекуляр тузилиши ва унинг иммуногистокимёвий белгиларини ўрганиш натижаларига кўра, тери саратонининг молекуляр таснифи тақлиф қилинган. Ушбу таснифга кўра, тери саратони ўсиш омили рецепторлари ва цитокератинлари ифодасига асосланган ҳолда гуруҳларга бўлинади. Улар тери саратони шакллари бундай синфланишини иккита гипотеза билан, яъни иерархик назария ва клонал эволюция назарияси бўйича тушунтиришга ҳаракат қилишади. Ушбу назарияга кўра ташқи ва ички таъсирлар ўзак ҳужайраларининг генетик шикастланишига олиб келади. Терининг барча эпителий ҳужайралари морфологик ва иммуногистокимёвий жиҳатдан бир хил, қўшни бўлакнинг эпителий ҳужайралари эса бошқа иммуногистокимёвий тузилишга эга бўлади.

Турли хил ўзак ҳужайраларининг турли хил ўсмалари турли хил генетик ва биокимёвий асосга эга. Ўсма эволюцияси жараёнида саратон ҳужайраларининг субклонлари тасодифий равишда турли хил соматик мутациялар ёки эпигенетик ўзгаришларга учрайди, бу ҳужайраларнинг турли молекуляр хусусиятлари ва биологик хусусиятларига олиб келади. Ўсма ҳужайралари клонлари энди энг агрессив ҳужайра шаклларида пайдо бўлади.

Оддий ҳужайралар қандай қилиб ўсма ўзак ҳужайрасига айланишини тушуниш ўсма ўзак ҳужайраларни сақлаш, ўз-ўзини янгилаш ва фарқлашни тартибга солувчи механизмларни ўрганиш учун жуда муҳимдир. Тери ривожланиши даврида ўзак ҳужайралари базал ҳужайраларининг дифференциалланиши натижасида ривожланади, сўнгра улар етук базал ҳужайраларгача дифференциалланади. Мультипотентли тери саратони ўзак ҳужайралари базал ҳужайраларга дифференциалланишга, балки узоқ муддатли ўз-ўзини янгилашга ҳам қодир ҳужайралар ҳосил қилади.

Турли хил ўсма намуналарининг генетик структурасини тери ҳужайралари ўзак ҳужайралари билан таққослаш шуни кўрсатдики, турли хил тери саратони турли тери ҳужайраларидан ривожланиши мумкин. Бироқ, ўсма гени тузилиши ҳужайра турини тўғри акс эттирмаслиги мумкин, бу эса ушбу йўналишда давомли тадқиқотларни талаб қилади. Ҳозирги вақтда "ўсма ўзак ҳужайраси" атамаси ушбу ҳужайраларининг хусусиятига асосланган ҳолда қўлланилади.

Бундан ташқари, кимётерапия ва радиация терапиясига чидамлилиги туфайли улар ўсма ўзак ҳужайраларининг омон қолишига ёрдам беради, ҳамда унинг қайталанишига олиб келади. Ҳужайра ичидаги альдегидларнинг оксидланиши учун масъул бўлган оксидловчи фермент бўлган альдегид дегидрогеназа ўсма ўзак ҳужайраларида фаоллик кўрсатади.

Тери саратони ўсмалари намуналарини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ушбу ҳужайралар популяцияси жуда юқори ўсма ҳосил қилиш қобилиятига эга.

Тери саратонининг турлари ва ўсма ўзак ҳужайраларининг мавжуд белгилари ўртасидаги муносабатлар ҳозирда фаол ўрганилмоқда, чунки ўсма ўзак ҳужайралари мавжудлиги кўпинча ёмон башорат билан боғлиқ. Ўзак омили ҳужайралари ҳаддан ташқари тез кўпаядиган-салбий ўсмалар энг тажовузкор ёки ёмон башоратга эга, ҳамда анъанавий даволаш усулларида чидамли.

Ўсма ўзак ҳужайраларини кўллаб турадиган кўплаб сигнал йўллари мавжуд бўлиб, бу йўллارнинг баъзилари эпителиал-мезенхимал трансформация деб номланган организмни ривожланиш дастури ҳисобланади. Эпителиал-мезенхимал трансформация дастлаб эмбрионнинг морфогенез жараёнида эпителий ҳужайраларининг фенотипини ўрганиш учун ўрганилди, натижада эпителиал ҳужайралар мезенхима фенотипи ўзгариши ва миграция қобилиятига эга эканлиги маълум бўлди. Эпителиал-мезенхимал трансформация ва унинг тескари жараёни гастрюляция ва органогенез жараёнида ажралмас босқичлардир. Саратон касаллигини ривожланиши пайтида эпителиал-мезенхимал трансформация дастурининг қайта фаоллашиши, ўсма ҳужайраларини ўсиб кириши ва уларнинг яшаб қолишини ошириш орқали ўсман метастаз беришига ёрдам беради. Эпителиал-мезенхимал трансформациянинг асосий компоненти эпителиал ҳужайралари адгезиясини йўқолишига сабаб бўлади. Бу эса меъёрий ва ўсма ўзак ҳужайраларининг ҳаётий фаолиятини тартибга солишда етакчи омил ҳисобланади. Тери саратонида эффектор молекулаларининг пайдо бўлиши янги ўсма ҳужайраларнинг пайдо бўлиши ва метастазни кучайтиради.

Тери ўсма ўзакли хужайралари шаклланиш қобилиятини ошириш билан бирга эпителиал-мезенхимал трансформацияни фаоллаштиради. Оддий ўзак хужайралари ўсма хужайраларининг асосий хусусиятларини сақлаб қолишга ёрдам берадиган ўзига хос микро муҳитни ҳосил қилади. Стромал хужайралар ўзаро бошқарилиш орқали ўсма хужайралари фаоллигини сақлашда етакчи рол ўйнайди. Шундай қилиб, карсинома хужайралари макрофагларнинг кўчишига ёрдам беради, бу эса ўз навбатида хужайраларни бошқа тўқималарга ўсиб киришини таъминлайди. Ўсимта хужайралари таъсирида карцинома фибробластлари миофибробластларга айланади, улар ўсма хужайралари рецепторларини фаоллаштириш орқали ўсма ўсишини рағбатлантиради.

Ўсма хужайралари стромал хужайралар билан ҳамкорликда ўсма хужайраларининг колонизациясига ёрдам берадиган микро муҳитни яратади. тери саратонининг агрессив шакллари метастазларнинг ўсишига ёрдам беради ва унинг йўллари кенгайтиради.

Сўнгги ўн йилликда олиб борилган интенсив тадқиқотлар тери саратони ўзак хужайраларини тартибга солишнинг биологик хусусиятлари ва молекуляр йўллари, шунингдек, тери саратонининг морфологик ва клиник ривожлантиришдаги ролини тушунишга олиб келди. Ушбу тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўсма ўзак хужайраларини салбий башорати билан боғлиқ бўлган ўсманинг қайталаниши, метастаз ва даволаш муваффақиятсизлиги учун жавобгар бўлиши мумкин. Ўсма ўзак хужайралари ўз-ўзини сақлаш ва ҳаётини фаолиятининг тартибга солиш механизмлари оддий ўзак хужайралари билан жуда кўп умумийликларга эга бўлганлиги сабабли, ўсма ўзак хужайраларини танлаб таъсир қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш керак. Эришилган ютуқларга қарамай, селектив терапияни ривожлантиришни мураккаблаштирадиган ўсма ўзак хужайраларинини аниқлаш ва изоляция қилиш билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжуд.

Тери саратон касаллиги тери эпителийсидан ривожланувчи ёмон сифатли ўсмалари 80% ни ташкил қилади. Бизнинг тажрибамизда ҳам калламушларда сунъий равишда канцероген восита таъсирида келтириб чиқарган саратон касаллиги айнан тажриба ҳайвонлари тери эпителийсидан ривожланган ёмон сифатли ўсма касаллигидир.

Бунда бирламчи белгилар сифатида визуал равишда ва палпацияда қаттиқ тери ва юқори тана ҳарорати билан ифодаланган яллиғланиш шакли кузатилди. Соха шакли аста-секин ўзгарди, ноодатий асимметрия пайдо бўлди. Терининг ранги ва тузилиши ўзгарди. Турли кўринишдаги доғлар, қизариш ва шишлар, "лимон пўсти" симптоми, айрим тажриба ҳайвонларида майда яралар пайдо бўлиши кузатилди.

Қаттиқ зич кулранг кесилганда ўткир қиррали ўсма юқори ишонччилик билан тери саратонидан дарак берди. Агар сурункали яллиғланиш жараёни фонида саратон касаллигини ташхислаш бўлса, бу энг қийин ҳолатлардан биридир. Липогранулома ҳам зич ва кесилганда ўткир қиррага эга бўлиши мумкин. Шу билан бирга, липогрануломанинг кесилган юзаси бир-бири билан ўралган оқ рангли томирлар билан сариқ ранга эга. Яллиғланиш жараёнининг фонида эса саратон касаллигини аниқлаш жуда қийинчилик туғдирди.

Тери карциномасининг гистологик тузилиши кўпинча илгари мавжуд бўлган тузилишига мос келади (2-расм).

2-расм. Тажриба каламушларида 7,12-диметилбензантрацен воситаси қўлланганда тери. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 10.

Саратон тузилмалари тери тузилишини такрорлайди, аммо стромада ўсимта хужайраларининг алоҳида комплекслари мавжуд бўлиб, бу ўсишнинг инвазив турини тасдиқлайди.

Юқори гистологик дифференциация ҳолатларида ўсимта хужайралари асосан безли ва терига ўхшаш тузилмаларни ҳосил қилади. Терининг ўрта даражада фарқланган карциномаси тузилмалар шаклланиши билан тавсифланади (3-расм).

3-расм. Тажриба каламушларида 7,12-диметилбензантрацен воситаси қўлланганда тери. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 10.

Баъзи ҳолларда толали строма устунлик қилади ва ўсимта хужайралари алоҳида хужайралар ёки хужайралар занжирлари билан ифодаланади (4-расм).

4-расм. Тажриба каламушларида 7,12-диметилбензантрацен воситаси қўлланганда тери. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 10.

Ёмон сифатли ўсма касалликларида ўсма хужайраларини баҳолашда 2012 йил Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) томонидан қабул қилинган меъёрларга биноан 3 баллик деб эълон қилинган. Унга муофиқ: 1 балл: ўсимта хужайраларининг ядролари яхши эпителий хужайраларининг ядроларидан бир оз катгароқ (1,5 мартадан кам), ядроларни ўлчами, шакли ва тузилишида кичик ўзгаришлар мавжуд бўлади. 2 балл: ядролари одатдагига нисбатан 1,5-2 марта катталашган, улар кўпинча везикуляр, йирик ядрочаларга ўхшаб кўринади. 3 балл: ядролари жуда

катта (нормалдан 2 ёки ундан ортиқ марта катта), меъерий хужайралар ядрочалари кичиклиги кўринади, атипик хужайраларнинг ядролари ўлчами ва шаклидаги ўзгаришлар қайд этилиши кузатилди.

Хулоса. Тажриба ҳайвонлари тери саратон касаллигига чалингандан сўнг буйрак этишмовчилиги ривожланди. Буйрак функцияси аста-секин пасая борди. Бузилишлар оғирлашганда уларда иштахани йўқотилишига ва доимий чарчоқ белгиларга олиб келди.

Тери саратон касаллигида бир неча омиллар буйрак шикастланишига олиб келиши мумкин. Асосий сабаб бу ўсманинг метастазланиши бўлиб, бу эса нефрон каналчаларини обструкциясига олиб келади. Даволашда кимётерапия натижасида сийдикнинг чиқиши бузилади, буйрак нефронлари капсула бўшлиғида босим кучаяди ва шу сабабли буйракларнинг шикастланиши ривожланади.

Кимётерапия қўллаш қонда мочевинани кўпайишининг физиологик сабабларига кўра жисмоний ва рухий зўриқишлар билан боғлиқ. Патологик сабаблар орасида асосан буйрак патологиялари билан боғлиқлигини кўрамиз. Ўз-ўзидан, қондаги мочевина концентрациясининг ошиши ҳақида ҳеч қандай маълумотлар маълум эмас.

Демак қўшимча текширувлар, шу жумладан қондаги мочевина ва креатинин даражасини аниқлаш тадқиқотимиздаги келиб чикган долзарб муаммоларни ечишга ёрдам беради.

Қоннинг биокимёвий текшируви пайтида қонда мочевина миқдори 6,6-8,7 ммол/л, креатинин миқдори эса 82-107 мкмол/л ни ташкил қилиб, ушбу кўрсаткичларни бироз кўпайганлиги аниқланди. Бундай кўрсаткичларни кўпинча овқат таркиби билан боғлашади. Аммо бизнинг тажрибамиз давомида тажриба ҳайвонлари кунлик овқатланиш рационали ўзгартирилмаган эди.

Креатинин моддаси парчаланган мохсулотлардан ҳосил бўладиган қолдиқ махсулот бўлиб, у буйракларда филтрланади ва сийдик билан чиқарилади. Деярли барча креатинин буйраклар томонидан чиқарилади, шунинг учун унинг қондаги концентрацияси буйрак функциясининг ажойиб кўрсаткичи дейишимиз мумкин. У асосан коптокчаларда фильтрация туфайли ҳосил бўлади. Қондаги креатинин даражаси коптокчалардаги фильтрация жараёни ҳақида хабар беради десак адашмаймиз. Юқоридаги фикрларимизни жамлаб, тажриба ҳайвонларимиз тери саратон касаллигида буйраклар нефронлари коптокчаларида фильтрация жараёнларини сустрлашган деб айта оламиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andrade TAM, Iyer A, Das PK, Foss NT, Garcia SB, Coutinho-Netto J, Jordão-Júnior AA, Frade MAC. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2011;44(10):1036-1047. doi:10.1590/S0100-879X2011007500116.
2. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. *Int J Pharm Res.* 2021;13(1):683. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102.
3. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. *BIO Web Conf.* 2024;121:03017. doi:10.1051/bioconf/202412103017.
4. Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. *JAm Acad Dermatol.* Apr 2014;70(4):748-762. doi:10.1016/j.jaad.2013.11.038
5. Elias PM, Gruber R, Crumrine D, Menon G, Williams ML, Wakefield JS, et al. Formation and functions of the corneocyte lipid envelope (CLE). *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:314–318. doi:10.1016/j.bbailip.2013.09.011.
6. Koschwanez HE, Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. *Br J Health Psychol.* 2011;16:1-32. doi:10.1348/135910710X524633.
7. Khasraw M, Bell R, Dang C. Epirubicin: Is it like doxorubicin in breast cancer? A clinical review. *Breast.* 2012;21:142–9. doi:10.1016/j.breast.2011.12.012.
8. Khodjjeva N. Morphological changes of the kidney in breast cancer. *Akademicheskije issledovaniya v sovremennoy nauke.* 2024;3(43):193–194. doi:10.5281/zenodo.14060080.
9. Stricker-Krongrad A, Shoemake CR, Pereira ME, Gad SC, Brocksmith D, Bouchard GF. Miniature swine breeds in toxicology and drug safety assessments: what to expect during clinical and pathology evaluations. *Toxicol Pathol.* 2016;44(3):421–427.

Иқтибос учун: Қосимов У.У., Бахронов Ж.Дж. Кимёвий канцероген таъсирида каламушларда тери саратон касаллиги чақириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 307–312. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18326870>